

DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES DE CAUSTICUM

Dr. Eduardo N. Imventarza

a) *Con Phosphorus*

Ambos comparten:

La ansiedad de conciencia como si hubiera hecho algo malo.

Remordimientos.

Miedo a la muerte, a la noche en la oscuridad, estando solo.

Temor a que pase algo, con temor a un peligro inminente.

El desamparo, con avidez de simpatía y protección.

Afectuoso. Deseo de compañía.

Falta de confianza. Nostalgias.

Miedo a la oscuridad. Miedo a los fantasmas.

Compasivo. Inconsolable. Apasionado. Suave, dulce.

La preocupación ansiosa. Agravación en el crepúsculo.

Síntomas mentales durante las tormentas. Ilusión de que está por ser robado.

Dictatorial.

Obstinado. Rencoroso. Se ofende fácil. Dwells.

Hipócrita. Obsceno. Orgullo. Impetuoso. Lascivo, libertino. Locuaz entre los más importantes.

Pero CAUSTICUM:

Tiene como característica fundamental reactiva al miedo, la gran *cautela ansiosa*.

La nostalgia la modaliza con deseos de viajar.

Puede llegar a ser un fanático. Avaro. Exuberante y pendenciero; o a la indiferencia por el bienestar de los demás.

Tiene miedo a los perros y a los lugares estrechos.

PHOSPHORUS, en cambio:

Vive el mundo como algo terrible, con el temor característico y el sentimiento peculiar de presagios, de desgracias o presentimientos tristes y como si no pudiera evitarlos.

O con una sensación de miedo, como si estuviera por ser arrollado por una locomotora.

Tiene aprensión en el estómago. Clarividencia. La falta de confianza la modaliza con temor al fracaso.

En la sífilis puede llegar a la indiferencia, hasta por los que ama, la misantropía y la violencia.

Y en la sycoosis a sentirse una gran persona, de rango.

b) Con *Natrum Muriaticum*

Ambos comparten:

La ansiedad de conciencia, como si hubiera hecho algo malo o equivocado. Los remordimientos y la devoción religiosa.

El temor a la muerte, con miedo a la desgracia y a que pase algo malo, con sensación de ser infortunado. Temor a una enfermedad invalidante.

Afectuoso; dwells. Inconsolable. Suave, dulce.

Miedo a la gente. Rencoroso. Trastornos por decepción amorosa.

Aversión a ciertas personas.

Falta de confianza en sí mismo, irresoluto, cobarde, tímido.

Nostálgico. Compasivo. Ansiedad y temor por el futuro. Ilusión de ser robado. Síntomas mentales durante las tormentas. Ansiedad y temor a la oscuridad. Sobresaltos por sustos, por ruidos.

En la sífilis: la falta de sentido moral, la violencia, el cansancio por la vida y la hipocondría que lo conduce al suicidio. Indiferente al bienestar de los demás.

En la sycoosis: orgulloso, jactancioso, industrial, avaro, obsceno, extravagante, mentiroso.

Pero **NATRUM MURIATICUM** tiene como núcleo fundamental su minusvalía afectiva, expresado en la sensación de ser un desgraciado y miserable, lo que se hace más evidente cuando se mira a un espejo o en cuanto cree que es compadecido por su desgracia o se conduelen de él. Ante este sentimiento reacciona con aversión por el consuelo.

La falta de confianza la modaliza con temor al fracaso.

Ante sus frustraciones, fundamentalmente afectivas, reacciona con pena silenciosa e imposibilidad de llorar, o haciéndolo a solas para evitar la compasión.

Natrum es sensible a las rudezas, pero *Causticum*, a pesar de no figurar en el repertorio, reacciona de una manera similar ante las groserías infligidas a los demás.

Natrum puede llegar al odio con deseos de venganza, cosa que no ocurre en *Causticum*. O a la aversión a su esposo y miembros de su familia.

En la *sycosis*, intolerante a la contradicción, apurado, impaciente, duro e inexorable con sus subordinados y despreciativo.

CAUSTICUM se diferencia de *Natrum* por:

1) La ansiedad de conciencia también la modaliza como si tuviera que hacer algo más importante y no sabe qué o como si hubiera cometido un crimen.

2) El temor a la muerte se manifiesta en forma más intensa a la noche en la oscuridad, estando solo.

Reaccionando con una preocupación ansiosa por todos los sucesos. Lleno de ideas temerosas al anochecer. Extrema timidez ansiosa, se asusta tanto de un perro cerca suyo, el cual no le hace el menor daño, que tiembla todo el cuerpo; se asusta por cada ruido de la calle y cuando ve muchachos por la calle trepándose se pone inquieto porque pueden hacerse daño.

Tiene la característica cautela ansiosa.

3) La minusvalía afectiva la expresa con avidez de simpatía y protección. Celos y llanto.

4) Las nostalgias con deseos de viajar.

5) En la *sífilis* llega a la desesperanza por su recuperación. Teñido de gran pesimismo con pérdida total de la confianza en el porvenir.

6) En la *sycosis*, a diferencia de *Natrum*, presenta: el fanatismo y la manía persecutoria. Dictador, ambicioso, porfiado, hipócrita exuberante, chismoso, lascivo, libertino, con disposición a calumniar.

c) *Con China*

Comparten:

La ansiedad de conciencia. La ansiedad por el futuro.

Preocupación por trivialidades.

Sensación de infortunio.

Dwells a la noche.

Falta de confianza en sí mismo. Anticipación.

Timidez.

Cobardía.

Cautela ansiosa.
 Dictador.
 Miedo a los perros.
 Desobediente.
 Contrario.
 Miedo al daño.
 Conservador.
 Extravagante.
 Miedo al ruido.
 Orgullosa.
 Inconsolable.
 Rencorosa.
 Celos con excitación sexual.
 Obstinado.
 Se ofende fácil.
 Hipersensible al ruido y tacto.
 Sentimental.

Pero CAUSTICUM:

Vive su culpa como si hubiera hecho algo errado o como si hubiera sido desafortunado.

Vive constantemente con temor a que pase algo a partir de ese sentimiento de su conciencia.

Está siempre ávido de simpatía y protección.

Puede llegar al fanatismo y la manía persecutoria.

Es afectuoso y se conduce del dolor ajeno. Tiene temor a la oscuridad y nostalgias.

CHINA, en cambio: tiene sensación de abandono, con una particular reactividad afectiva caracterizada por su rechazo marcado ante las caricias y el consuelo, debido al temor a ser objeto de lástima.

La otra modalidad importante es la sensación de que es perturbado en su trabajo, que es obstruido.

Es teorizador y hace muchos planes, construye castillos en el aire.

Roberto V. (10 años)

A los seis meses empezó con hidrocefalia. A los 7 meses lo operaron por primera vez. A los 2 años y 9 meses la segunda. A los 4 años empezó con disritmia. Siempre, desde que empezó: convulsiones durmiendo. Operado de nariz y garganta (6 años).

Es caprichoso, gritón. Lo que no le gusta no lo quiere hacer. En mate-

máticas, desde primer grado le cuesta. Lo que le cuesta no lo quiere hacer. Habla gritando. Se irrita constantemente, cuando no le compran algo, si el hermano le quita algo.

Nunca está conforme con lo que tiene. Siempre quiere algo más. Es cuidadoso con sus juguetes. Presta.

No le gusta el barrilete ni la pelota. Le gustan los audífonos.

Es alegre. Muy conversador. En la escuela tiene problemas por eso. Carga a los chicos.

Nunca tuvo temores.

Se emociona cuando ve películas tristes. Le corren las lágrimas.

Cariñoso por momentos. Sólo cuando el hermano se acerca a los padres (tiene un hermano menor).

En el colegio se pelea cuando le ponen apodos. El también provoca, pero no se sabe defender. Constipado.

Clima: s/p

Alimentación: no le gustan los dulces. Es una lucha para que coma en mi casa.

Transpiración: en la frente.

Sueño: Duerme bien. Profundo. Costado derecho.

Es desprolijo: su cuaderno. La ropa igual. Hay días que tartamudea mucho. Prepotente, con el hermano. Mandón. Es impulsivo. Pasa rápido. Muy celoso con los abuelos, hermanos, primos. Pregunta mucho si lo quieren. Dice que no lo quieren.

En principio tomé los siguientes síntomas:

Aversión a pensar.

Convulsiones durmiendo. Hyos - Sil - Stram

16/8/82 - Hyosciamus 200

20/8/82. No le notó cambios. No tuvo convulsiones. Sigue caprichoso y gritón. Quejidos durmiendo. Sueña con lo que le pasa en la escuela. Mueve el vientre cada dos o tres días. Sigue celoso y preguntando si lo quieren. Muy dócil. Fácilmente consolado.

Tomé los siguientes síntomas:

Aversión dulces.

arg-n - Caust. - Kali-C

Convulsiones durmiendo.

Merc. - Puls.

Quejidos durmiendo.

20/8/82 - Causticum 200

18/10/82. Anda más tranquilo. El intestino más normalizado. Juega más con el hermano. Mejoró la conducta en la escuela. Mal en matemáticas.

Un poco menos caprichoso y menos gritón. No tuvo quejidos durmiendo.

Pregunta constantemente si lo quieren. Ya cansa. No parece celoso. Menos mandón.

18/10/82 - Plac

15/11/82. Anda extraordinario. Se nota muchísimo la mejoría, le dijo a la madre "¿viste que agradecido que estoy?. No pido juguetes, bastante tengo". Lamentos al dormirse. Repite de grado por las divisiones. Bien el intestino. Mucho mejor el carácter. No está mandón. No come dulces pero tiene más apetito. Sigue preguntando si lo quieren.

15/11/82 - Plac

20/12/82. Anda muy bien. No tomó más Misoline. Un poco gritón. Se pelea mucho con el hermano. Conversa mejor. Tartamudea un poco pero mejoró muchísimo el habla. No tiene lamentos al dormirse. No pide cosas constantemente. Come bien. Bien de cuerpo. Come un poco más dulce. No pregunta tanto si lo quieren.

20/12/82 - Plac

7/2/83. Bárbaro, es un espectáculo. Come muy bien. Un cambio extraordinario. Dócil. Contento. No tartamudea más. Ahora no para de hablar. Pelea un poco con el hermano. Bien de cuerpo. No pregunta si lo quieren. No come dulces. Toma leche. Manda, pero no tanto.

7/2/83 - Plac

14/3/83. Extraordinario. Afectuosísimo. Come todo el día. Cambió en todo. No está caprichoso. Bien de cuerpo. Está gordito. Se suspenden todos los anticonvulsionantes. No tartamudea. Habla por demás. Capta todo.

14/3/83 - Plac